

2、*New Phytol* 于彦春 / 武丽敏：NMT 发现 KAR 酶失活致热激后叶肉吸 Ca 失调，为抗热功能分析提供关键数据

通讯作者：杭州师范大学 武丽敏、于彦春

所用 NMT 设备：NMT 温度胁迫创新平台

质膜对于植物热感应、细胞响应和Ca²⁺信号转导至关重要。因此，本研究检测了热胁迫诱导的叶肉细胞Ca²⁺吸收。热处理前10 min，*hts1*突变体叶肉细胞的热诱导瞬时净Ca²⁺吸收速率比野生型细胞平均高4.1倍。NMT发现KAR酶失活致热激后叶肉吸Ca失调为KAR酶通过调节胁迫信号赋予水稻耐热性提供证据。

扫码查看本文详细报道